

BOSHLANG'ICH SINFLARDA HIKOYA O'QITISHNING AHAMIYATI

Olimboyeva Malohat Qudrat qizi

Urganch davlat universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7940412>

Annotatsiya: Mazkur maqolada boshlang'ich sinflarda hikoyani o'qitish metodikasiga oid ilmiy va nazariy bilimlar berilgan. Hikoyaning o'quvchi hayotidagi o'рни badiiy etikasi, ahamiyati, uni tushunish idrok etish usullari haqida fikr yuritilgan. Hikoyani o'rganishda e'tibor qaratishimiz lozim bo'lgan jihatlar, uni tahlil qilishda olib boriladigan samarali usullar yoritilgan.

Kalit so'zlar: Badiiy asar, hikoya, metodika, tahlil, kompozitsiya, syujet, lug'at ishi, portret tasvir, asar qahramoni.

Badiiy asarni tahlil qilishning asosiy yo'nalishi mantning aniq mazmuni, voqealar va uning rivojlanishini, kompozitsiyasini, ishtirok etuvchi shaxslarning axloqi, xarakterli xususiyatlarini, asarning g'oyasini aniqlash hisoblanadi. Yana bir muhim qoida asar ustida ishlash jarayonida ta'limiy-tarbiyaviy vazifalarni umumiy ravishda amalga oshirish hisoblanadi. Bu qoidalar asar ustida ishlashning asosiy yo'nalishini belgilaydi, shuningdek, matnni tahlil qilish jarayonida o'quvchilar bajaradigan topshiriqlarni va muhokama qilish uchun ularga beriladigan savollarning xarakterini aniqlab olishga yordam beradi. Boshlang'ich sinflarda o'rganish muhim bo'lgan shunday janrlardan biri hikoyadir.

Hikoya kichik hajmli badiiy asar bo'lib, unda kishi hayotidagi ma'lum bir voqea, hayotning muhim tomonlarini umumlashtirib tasvirlanadi. Hikoya- bu to'liq ma'noli va hikoya xarakteriga ega bo'lgan kichik nasriy asar. Hikoya qandaydir voqeani qisqa vaqt ichida sodir bo'ladigan voqealarga asoslangan bo'ladi. Hikoya muallifi avvalo uning syujetini tuzadi, faqat muhim nuqtalarni tanlaydi. Keyin uni o'quvchini qiziqtiradigan tarzda rivojlantiradi, oxirida xulosa qilinadi. Hikoya mazmunan boshlang'ich o'quvchilari uchun mos janr hisoblanadi. Kichik yoshdagi o'quvchilarni qahramonlarning xatti- harakati, tashqi ko'rinishi, portret tasviri, voqea hodisalar haqidagi hikoyalar ko'proq qiziqtiradi. Hikoyalar biror davr bilan bog'liq holda bo'ladi. O'quvchilar qahramonlarning ma'naviyatiga bo'lgan qiziqishlari tufayli hayotning turli oq va qora tomonlari xususida muayyan tushunchalarga ega bo'ladi. Ularda yaxshilikka nisbatan muhabbat, yomonliklarga nisbatan nafrat tuyg'usi shakllanadi. Bolalarni hikoya bilan tanishtirishda quydagilarga e'tibor qaratish kerak.

Hikoya mazmuni syujet asosida ochib borilib, odatda savollar asosida tahlil qilinadi. So'roqlardan ikki maqsadda: hikoya mazmunini tahlil qilish hamda dalillar, mulohazalar, xulosalarni taqqoslash, voqea- hodisalar, xatti harakat o'rtasidagi bog'lanishlarni aniqlash va umumlashtirish uchun foydalaniladi.

Hikoyani o'qish darsida o'quvchilar tushunmaydigan so'z va iboralar ma'nosini tushuntirish ham muhim, aks holda ular hikoya mazmunini tushuna olmaydilar.

Hikoyani o'qishda uning mazmuniga diqqat qaratish dolzarb sanalib, shu mazmunni boshlang'ich sinf o'quvchisi idrok etsa, ya'ni tasavvurida voqealar ketma- ketligini shakllantira olsa, asarni to'liq anglagan bo'ladi. Hikoya o'qib bo'lingach, o'quvchilar o'ylashi, o'z mulohazalarini aytishi uchun tayyorlanishiga vaqt berish kerak. O'qilgan asar yuzasidan beriladigan dastlabki savollardan maqsad hikoya bolalarga yoqqan- yoqmaganligi, undagi qaysi qahramonning xarakteri bolaga ta'sir etganini bilishdan iborat. Savollarni asosan o'qituvchi beradi, ammo asar mazmuni, qatnashuvchi shaxslarning xulq-atvorini ochish

yuzasidan o'quvchilarga ham savol tuzdirish juda foydali. Bu usul bolalarga yoqadi va ishni jonlantiradi:

- Asar mazmunini yaxshi tushunish;
- O'z fikrini izchil bayon qilish;
- Mazmun va voqealar orasidagi bog'lanishni to'liq esda saqlash;
- Asar qahramonlari haqida fikr bildirish;

Shundan keyingina, hikoya syujeti, voqeaning yo'nalishini ochishga, personajlar xarakterini tushunishga, nihoyat, asarning asosiy g'oyasini bilib olishga yordam beradigan savollardan foydalaniladi.

Badiiy asarni tahlil qilishda syujetni to'liq tushuntirishga berilib ketib, qahramonlarga tavsif berish, asar qurilishi va tilini tahlil qilish kabi ish turlarini e'tibordan chetda qolmasligi lozim. Ertak janriga xos matnlar jozibadorligi, bolada qiziqish uyg'otishi, obrazlarning o'zgachaligi bilan o'ziga tortsa, hikoya janri hayotiylik, o'quvchi uchun ayrim vaziyatlarning tanishligi, o'sha qahramon o'rnida o'zini qo'ya olishi, hayotiy voqealarga uyg'unlashganligi, bevosita o'quvchini borliqni anglashga chorlaydi. Hikoyada voqealar tez rivojlanib boradi. Unda inson hayoti, kechinmalari, insonga xos fel-atvor, hayotning past- baland ekanligi, doim bir zaylda ketmasligi, aniq ifodalanib akslanib turadi. Hikoya matnining tushunariligi hal qiluvchi ahamiyatga ega. Tushunarlilik deganda yozuvchi yaratgan badiiy olamning o'ziga xosligi, obrazli tasvirning o'quvchi hayotiy tajribasi, bilim darajasiga muvofiqligi nazarda tutiladi. Shunga asosan hikoyani tashkil etishning ba'zi usullari bilan tanishamiz.

Nutq mashqlarining maqsadi- o'qish texnikasini rivojlantirish va takomillashtirish: ravonlik, onglilik, to'g'rilik, ifodalilik. O'qituvchi darsning maqsad va vazifalariga qarab, muayyan fazilatlarni rivojlantirish uchun mashqlarni tanlaydi.

Uy vazifasini tekshirish ilgari o'qilgan materialni yangilash uchun amalga oshiriladi, quyidagi tekshirish usullaridan foydalanish mumkin: test, qayta hikoya qilish, tanlab o'qish, suhbat, film lentasini tuzish.

Yangi materialni o'rganish 4 bosqichdan iborat.

- Asarni idrok etish uchun tayyorgarlik ishlari;
- Asarni yaxlit o'qish;
- Asarning birlamchi idrokini tekshirish uchun qisqa suhbat;
- Ishning tahlili;

Tayyorgarlik ishining maqsadi- voqealar, qahramonlar haqida g'oyalar yaratish, qiziqish uyg'otish. Tayyorgarlik ishi sifatida quyidagilar qo'llanishi mumkin: suhbat, hikoya, o'quvchilarning erkin bayonotlari, musiqa tinglash, ekskursiya, filmlar va filmlar namoyishi, yozuvchining kitoblarini tekshirish.

Asarni yaxlit o'qish, hikoyani birlamchi idrok etish bolalarning ertak matnini o'zlari o'qishlari yoki o'qituvchining o'qishini tinglash orqali amalga oshirilishi mumkin. Barcha sinflarda chuqur hissiy, dramatic voqealarga boy hikoyalar o'qituvchining ifodali o'qishida yaxshiroq idrok etiladi.

Asarning birlamchi idrokini tekshirish uchun qisqa suhbatning maqsadi: hikoya o'quvchilarda qanday taassurot qoldirganligini aniqlash. O'qib bo'lgach, taxminan quyidagi savollarni berish o'rinlidir: hikoyaning qaysi joyini eslaysiz? Hikoya sizga

nimasi bilan yoqdi? Hikoya qanday kayfiyat uyg'otadi? Tahlil jarayonida hikoyaning o'ziga xos mazmuni, kompozitsiyasi, personajlar xulq atvorining motivlari, xarakterli xususiyatlari, g'oyaviy yo'nalishi oydinlashadi. Shu yo'nalishni inobatga olgan holda, asrni tahliliga yondashilsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Boshlang'ich sinf darsliklaridagi hikoyalarni mavzusiga ko'ra quyidagi guruhlariga ajratishimiz mumkin:

1. Tarixiy mavzudagi hikoyalar;
2. Hayvonot olami haqidagi hikoyalar;
3. Bolalar olami va ularning turli fe'l- atvori aks etgan hikoyalar;
4. Ma'rifiy ijtimoiy mavzudagi hikoyalar;

References:

1. Karima Qosimova, Safo Matchonov, Xolida G'ulomova, Sharofat Yo'ldosheva, Sharofjon Sariyev, Toshkent "NOSIR" nashriyoti, 2009
2. 4-sinf o'qish darsligi, S. Matchonov, A. Shojalilov, X. G'ulomova, Sh. Sariyev, Z. Dolimov, Toshkent "Yangiyul poligraph service" 2020

